

Redimensionamiento Dinámico de Aplicaciones Maleables mediante RMA

Iker Martín-Álvarez¹, José I. Aliaga¹, Maribel Castillo¹

Resumen—La redimensión dinámica de aplicaciones maleables en computación de altas prestaciones necesita mecanismos eficientes de redistribución de datos que le permita adaptarse a los cambios en el número de procesos, minimizando al mismo tiempo la sobrecarga de ejecución y el tiempo de redimensión. Este trabajo explora nuevos métodos de comunicación unilateral basados en operaciones de Acceso Remoto a Memoria (RMA) en MPI, permitiendo a los procesos recuperar datos sin la participación explícita de los procesos origen. Además, se introduce la estrategia *Wait Targets*, que permite reconfiguraciones eficientes en segundo plano con RMA, buscando minimizar su impacto en la ejecución de la aplicación. Estos métodos se han integrado en MaM, una biblioteca para redimensionar aplicaciones en tiempo de ejecución, para compararlos con la redistribución tradicional basada en operaciones colectivas. La evaluación experimental muestra que, a pesar de su reducido impacto en las iteraciones en curso, los métodos unilaterales obtienen prestaciones similares a las operaciones colectivas pero nunca les superan, debido a sus elevados costes de inicialización. Si este sobrecoste fuese reducido, los enfoques unilaterales podrían convertirse en una alternativa competitiva, permitiendo reconfiguraciones eficientes en segundo plano sin impactar computacionalmente a la aplicación.

Palabras clave—HPC, Maleabilidad, MPI, Recursos Dinámicos, RMA

I. INTRODUCCIÓN

EN la actualidad, se ha alcanzado la era *exascale* en la computación de altas prestaciones (*High-Performance Computing*, HPC), donde las capacidades de cálculo de los grandes sistemas continúan creciendo cada año, como refleja la lista TOP 500 [1]. Este avance se debe principalmente a dos factores: por un lado, las mejoras en el *hardware*, que afectan a la memoria, almacenamiento, redes de comunicación, y el nivel de paralelismo en los procesadores; y por otro, el desarrollo de nuevos modelos de programación, *runtimes* y bibliotecas que sean capaces de explotar estas tecnologías. Sin embargo, múltiples estudios revelan que aún existen desafíos para maximizar la utilización de los recursos en sistemas HPC, destacando aspectos como el uso eficiente de las CPUs, las GPUs y la memoria [2]. Así, es común encontrar trabajos que soliciten más nodos de los necesarios, para implementar técnicas de tolerancia a fallos [3], o que no logren aprovechar todos los recursos asignados durante sus distintas fases de ejecución. Esta ineficiencia se agrava en situaciones donde ciertos nodos permanecen inactivos mientras otros trabajos esperan recursos, evidenciando así la necesidad de mejorar la gestión de estos sistemas.

La gestión dinámica de recursos permite que los

trabajos modifiquen, en tiempo de ejecución, el número de recursos que tienen asignados siempre y cuando el gestor de recursos (*Resource Manager System*, RMS) y las aplicaciones puedan adaptarse a estos cambios. Esta capacidad ha demostrado ser una estrategia eficaz para mejorar el uso de infraestructuras HPC de acuerdo a diferentes objetivos específicos de optimización. Entre los principales objetivos se encuentran la maximización de la utilización de recursos [4], el aumento de la eficiencia computacional [5] o energética [6], [7], y el incremento del rendimiento en operaciones de I/O [8].

Desde la perspectiva de la aplicación, esta capacidad de adaptación se conoce como maleabilidad [9]. En este trabajo, este concepto se define como la capacidad de una aplicación paralela distribuida para redimensionarse dinámicamente, modificando, tantas veces como sea necesario, el número de procesos MPI [10] asignados durante su ejecución. Esta flexibilidad permite mejorar el rendimiento de la aplicación al ampliar los recursos asignados, cuando estos son abundantes, o liberar recursos en situaciones de alta demanda, reduciendo así el tiempo de espera de otros trabajos del sistema. Además, facilita la asignación del número óptimo de recursos a la aplicación siempre que las condiciones lo permitan.

La maleabilidad se activa en puntos de control específicos de la aplicación. Estos pueden localizarse al inicio o al final de una iteración en una aplicación iterativa, o al inicio de una fase en una aplicación más general. Su activación desencadena la ejecución de una serie de etapas:

1. *Reasignación de recursos*: El RMS decide si debe redimensionar el trabajo según una política de asignación de recursos dinámica [11], [12]. Si no es el caso, el resto de etapas no se realizan.
2. *Gestión de procesos*. La decisión del RMS determina si se crean o finalizan procesos MPI. Los procesos previos a la redimensión se consideran *sources*, mientras que los que continúan tras la misma son *targets*.
3. *Redistribución de datos*: En la que se realiza la transferencia de datos entre procesos.
4. *Reanudar la ejecución*. Al final, la aplicación continua su ejecución con los procesos *target*.

El orden presentado corresponde con una reconfiguración en la que la gestión de procesos crea *target* procesos y elimina *source* procesos. Pero la utilización de técnicas más eficientes puede solapar las etapas 2 y 3, cambiando el orden de alguna de sus tareas.

Las etapas 2 y 3 tienen un alto coste computacional, por lo que resulta fundamental optimizar su im-

¹Dpto. de Ingeniería y Ciencia de los Computadores, Universitat Jaume I de Castelló, e-mails: martini@uji.es, aliaga@uji.es, castillo@uji.es

plementación. Diversos trabajos previos [13], [14] han abordado este desafío, proponiendo diferentes enfoques para optimizar dichas etapas.

En este artículo se presenta un nuevo método para la redistribución de datos en aplicaciones paralelas distribuidas, basado en el modelo de acceso remoto a memoria (*Remote Memory Access*, RMA), utilizando comunicaciones unilaterales [15]. Una de las principales ventajas de estas comunicaciones es que reduce significativamente el impacto sobre los procesos *source*, ya que estos no participan activamente en la redistribución. La propuesta incluye además una nueva estrategia de sincronización que tiene en cuenta el estado de los procesos *target*. Esta estrategia está diseñada específicamente para optimizar las reconfiguraciones en segundo plano, ya que permite que la aplicación continúe ejecutándose mientras se realiza la redistribución de datos.

Este trabajo presenta en detalle el diseño, la implementación y la evaluación de los métodos y estrategia mencionados, destacando sus ventajas y sus limitaciones en términos de rendimiento y eficiencia, en comparación con los métodos tradicionales de redistribución de datos. Siguiendo estos comentarios, sus principales contribuciones son las siguientes:

- Diseño de dos métodos de redistribución de datos basados en comunicaciones unilaterales.
- Diseño de la estrategia de sincronización *Wait Targets*, en la que los procesos *source* continúan su ejecución hasta confirmar que los *targets* han finalizado la recepción de los datos.
- Evaluación de las técnicas presentadas en el artículo, comparando sus prestaciones con otras técnicas ya presentadas en estudios previos.

El resto del artículo se organiza como sigue. La Sección II describe Proteo, el *framework* utilizado para llevar a cabo la maleabilidad y realizar la experimentación. La Sección III detalla las técnicas implementadas para completar la etapa 3 de maleabilidad, mientras que en la Sección IV se muestran los resultados obtenidos al evaluar estas técnicas sobre un clúster con 8 nodos. Finalmente, la Sección V presenta las conclusiones del estudio.

II. PROTEO

A. Descripción general

Proteo es un *framework* ampliamente configurable diseñado para facilitar el desarrollo de *benchmarks* utilizados en el análisis de los efectos de la integración de la maleabilidad en aplicaciones reales [16]. Su flexibilidad permite evaluar el impacto de la maleabilidad en el rendimiento de aplicaciones en grandes sistemas, comparando diferentes alternativas.

La Figura 1 muestra la arquitectura interna de *Proteo*, que se compone de dos módulos principales: el Módulo de Aplicación Sintética (SAM) y el Módulo de Maleabilidad (MaM). El módulo SAM está diseñado para emular el comportamiento computacional de cualquier aplicación paralela basada en MPI, utilizando los parámetros almacenados en un archivo

Fig. 1: Arquitectura de *Proteo*

de configuración. Esta funcionalidad permite reproducir cargas de trabajo sintéticas similares al comportamiento de aplicaciones reales, facilitando así su evaluación en distintos escenarios. Por su parte, el módulo MaM se encarga de la reconfiguración dinámica de las aplicaciones, ajustando el número de procesos en ejecución e implementando todas las etapas de la maleabilidad, especialmente la 2 y la 3.

La combinación de ambos módulos permite que SAM emule el comportamiento de una aplicación con diferentes configuraciones, mientras que MaM realiza la transición entre configuraciones. De este modo se facilita la evaluación de técnicas de maleabilidad en una aplicación real sin necesidad de implementarlas directamente sobre la original, lo que resulta especialmente valioso para buscar la mejor alternativa, dado que esta tarea suele ser muy compleja. MaM también cuenta con una interfaz especializada [17] que simplifica la incorporación de estas técnicas en aplicaciones paralelas reales, proporcionando así una solución versátil para evaluar y aplicar la maleabilidad en diversos entornos computacionales.

Además de los módulos principales, *Proteo* cuenta con submódulos de monitorización que registran métricas de rendimiento de las aplicaciones emuladas o evaluadas. Esta información es muy valiosa para analizar el impacto de la maleabilidad sobre la utilización de recursos y la eficiencia de la ejecución. La información recopilada se almacena en archivos de salida para su posterior análisis, lo que convierte a *Proteo* en una herramienta esencial para investigadores y desarrolladores que trabajan en aplicaciones paralelas dinámicas.

B. MaM

El módulo MaM implementa las distintas etapas que conforman el proceso de maleabilidad en aplicaciones paralelas, abordando tanto la gestión de procesos como la redistribución de datos. Para cada una de estas etapas, MaM proporciona una serie de méto-

dos y estrategias que permiten adaptar el proceso de reconfiguración según las necesidades del entorno de ejecución. En cada etapa es obligatorio seleccionar un único método, el cual define cómo se llevará a cabo la operación correspondiente. Por su parte, las estrategias son opcionales y pueden combinarse libremente para optimizar el rendimiento y la eficiencia del sistema. A continuación, se describen las técnicas implementadas en MaM que han sido empleadas en este estudio.

En la gestión de procesos, el módulo MaM parte de un grupo inicial compuesto por NS procesos *source* y un nuevo grupo formado por NT procesos *target*, permitiendo que un mismo proceso pueda pertenecer a ambos grupos durante la reconfiguración. De todos los métodos y estrategias que implementa MaM para completar la redimensión [13], en este estudio se emplea exclusivamente el método *Merge*. Por lo tanto, si ($NT > NS$), se generan ($NT - NS$) procesos nuevos, mientras que si ($NS > NT$), se eliminan ($NS - NT$) procesos. Este método, originalmente propuesto en *Flex-MPI* [18], ha sido modificado en MaM para eliminar la limitación que impedía reducir el número de procesos por debajo del valor inicial con el que se lanza la aplicación.

Durante la etapa de redistribución de datos, el módulo MaM permite transferir información de forma eficiente y semiautomática entre los procesos *source* y *target*, tanto con datos escalares como con estructuras unidimensionales, y admitiendo tipos primitivos o derivados de MPI. Para ello, los datos se clasifican en dos categorías: *constantes* o *variables*. Los *constantes* no se modifican durante la ejecución de la aplicación, por lo que pueden transferirse utilizando operaciones bloqueantes o no bloqueantes, según convenga, para maximizar las prestaciones de la aplicación. Por su parte, los *variables* se modifican a la largo de la ejecución, por lo que la transferencia debe realizarse con operaciones bloqueantes.

MaM cuenta con diversos métodos implementados para llevar a cabo la redistribución de datos [14]. En este estudio, se emplea uno de esos métodos que se basa en el uso de operaciones de comunicación colectivas (*Collective*), específicamente la operación *MPI_Alltoallv*. Además, MaM incorpora varias estrategias para optimizar este proceso: i) *Threading*, que facilita la redistribución en segundo plano permitiendo que la operación colectiva sea realizada por hilos auxiliares; ii) *Non-blocking*, que implementa las redistribuciones de datos en segundo plano utilizando primitivas de MPI no bloqueantes; iii) *Wait Targets*, una variante de la anterior en la que se incorpora una condición adicional para asegurar que la recepción de los datos se ha completado.

En este trabajo se añaden dos nuevos métodos basados en RMA a MaM que completan la redistribución de datos, y que serán descritos en la sección III-B. Estos métodos pueden ser combinados con las estrategias *Threading* y *Wait Targets*, que permiten que la redistribución de datos se pueda ejecutar en segundo plano mientras se ejecuta la aplicación.

III. REDISTRIBUCIÓN DE DATOS

En esta Sección se indica como utilizar las primitivas RMA de MPI para realizar la redistribución de datos requerida en una reconfiguración. Además, se introduce una nueva estrategia que permite realizar esta redistribución de forma no bloqueante.

A. Descripción general RMA

La comunicación mediante *RMA* es un modelo de programación en MPI, incluido en MPI-2 con el concepto de comunicaciones unilaterales [15]. Este modelo permite que un proceso acceda directamente a la memoria de otros procesos para intercambiar datos, a diferencia del modelo tradicional de comunicación en MPI en el que es necesario una sincronización entre los procesos. Este mecanismo reduce la sobrecarga de la gestión de mensajes, y permite optimizar el acceso a datos en sistemas con un gran número de procesos, lo que es especialmente adecuado para patrones de comunicación irregulares o dinámicos.

Se distinguen dos tipos de procesos en la comunicación con RMA: el proceso *origen* y el proceso *destino*. El proceso *destino* es el que expone una región de su memoria para que otro proceso pueda acceder a ella, mientras que el proceso *origen* es el que realiza la comunicación, ya sea leyendo o escribiendo en la memoria expuesta por el proceso *destino*.

Este modelo se estructura en tres componentes fundamentales: *ventanas de memoria*, *operaciones remotas* y *mecanismos de sincronización*. Las *ventanas de memoria* son las regiones de memoria que el proceso *destino* expone para que los procesos *origen* accedan a ellas. Existen dos tipos principales de *operaciones* remotas sobre los datos en una ventana: las de tipo *Put* (escritura) y *Get* (lectura). Para garantizar la coherencia de los datos, RMA proporciona *mecanismos de sincronización* que controlan el acceso seguro a las ventanas, asegurando que las operaciones se completen de forma ordenada y consistente. En este contexto, se introduce el concepto de *época*, que define el intervalo de tiempo durante el cual se permite que un proceso *origen* realice operaciones en las ventanas de memoria de los procesos *destino*. Pues bien, los mecanismos de sincronización son los que gestionan las épocas, delimitando claramente cuándo se inicia y finaliza el acceso a las ventanas de memoria, lo que proporciona un entorno controlado para las comunicaciones y garantiza la coherencia en el intercambio de información.

En la parte superior de la Figura 2 se muestra una operación de comunicación utilizando operaciones tradicionales de MPI, como *Send* y *Recv*, mientras que en la parte inferior de la misma figura aparece una comunicación basada en RMA. En este último caso, se observa que no es necesario realizar una sincronización explícita entre los procesos que participan en la comunicación, por lo que el proceso origen (1) puede continuar su ejecución sin depender de que el destino (0) esté listo o no. Sin embargo, este hecho no significa que las comunicaciones RMA sean completamente asíncronas, ya que la definición

Fig. 2: Diferencias de sincronización entre una llamada convencional (arriba) y una unilateral (abajo).

de las ventanas requiere una sincronización, y el uso de operaciones remotas debe seguir modelos que garanticen la coherencia de los datos.

Existen tres modelos principales que gestionan el acceso y la coherencia de los datos en memoria remota. (i) El *modelo activo* requiere que todos los procesos que han abierto ventanas participen activamente en el proceso de sincronización. Por lo tanto, todos los procesos deben coordinarse para iniciar y finalizar el intercambio de datos, garantizando así que todas las modificaciones se reflejen correctamente. (ii) El *modelo activo generalizado* ofrece mayor flexibilidad al permitir que solo un grupo específico de procesos participe en la sincronización. De este modo, no es necesario que todos los procesos se coordinen simultáneamente, lo que mejora la eficiencia en patrones de comunicación irregulares o dinámicos. (iii) El *modelo pasivo* permite que el proceso *origen* acceda directamente a la memoria del proceso *destino* sin que este último intervenga activamente. Este enfoque es ideal cuando los procesos *origen* solo necesitan leer la memoria de otros procesos, como ocurre en una reconfiguración maleable.

El Listado 1 muestra las principales funciones para realizar transferencias usando el modelo pasivo dentro del contexto de una reconfiguración maleable. Así, las funciones *Win_create* y *Win_free* crean y liberan una ventana, siendo operaciones colectivas y bloqueantes para todos los procesos en el comunicador asociado. Por su parte, la función *Get* permite leer datos de una ventana. Mientras que las funciones *Lock* y *Unlock* abren y cierran una época en un proceso *destino* concreto.

La llamada *Lock* debe incluir el tipo de acceso permitido, que puede ser *SHARED* o *EXCLUSIVE*. El primero permite que múltiples procesos accedan de modo simultáneo a los datos de la ventana, mientras que el segundo restringe el acceso a un único proceso. En el caso de las reconfiguraciones, se utiliza el acceso compartido, ya que únicamente se realizan operaciones de lectura. Además, la llamada *Lock* debe incluir la bandera *MPI_MODE_NOCHECK*, ya que el entorno de MPI no necesita comprobar si existen accesos conflictivos. Por su parte, la llamada *Unlock* bloquea al proceso origen hasta que todas las opera-

ciones dentro de una época hayan sido completadas. Además, ambas funciones tienen una variante con el sufijo *all*, que permite definir una época como el acceso simultáneo de un proceso *origen* a múltiples *destinos* sin necesidad de especificarlo individualmente.

Listado 1: Funciones de MPI para comunicaciones unilaterales pasivas.

```

1 int MPI_Win_create(...);
2 int MPI_Win_free(...);
3 int MPI_Get(...);
4 int MPI_Win_lock(int locktype, int rank,
5     int assert, MPI_Win win);
6 int MPI_Win_unlock(...);
7 int MPI_Win_lock_all(int assert, MPI_Win win);
8 int MPI_Win_unlock_all(...);

```

B. Implementación en MaM

En este trabajo se ha ampliado la funcionalidad de MaM, incorporando el uso del modelo pasivo de las operaciones unilaterales para realizar la redistribución de datos. En este enfoque, los procesos *source* solo requieren que sus datos estén disponibles en ventanas de memoria, permitiendo que los procesos *target* accedan directamente a sus datos sin que los *source* participen activamente en la comunicación. Será necesario sincronizar adecuadamente la apertura y el cierre de las ventanas para garantizar la coherencia de la información.

La Figura 3 muestra un ejemplo de redistribución de datos mediante RMA, en el que dos procesos *target*, Y e $Y + 1$, deben obtener información desde distintos procesos *source*, X , $X + 1$ y $X + 2$. En este escenario, cada proceso *source* (actuando como proceso *destino*) define una ventana de memoria que contiene todos los datos a redistribuir, permitiendo que los procesos *target* (actuando como procesos *origen*) accedan directamente a estas ventanas para leer la información. Por su parte, un proceso *target* puede requerir acceder a una o más ventanas de memoria para obtener toda la información que necesita, por lo que es necesario conocer de antemano la información que se debe leer de cada ventana de memoria antes de iniciar la redistribución de datos.

El Algoritmo 1 muestra los cálculos requeridos por los procesos *target*, para conocer cuántos elementos debe leer de cada ventana de memoria. En este cálculo se utilizan dos funciones: *Get_source_group* que indica el número de procesos *source* desde los cuales se obtendrá la información, y *Block_id* que determina los valores *ini* y *end*, que definen el rango de elementos que cada proceso almacena en función de su identificador y del número de procesos en su grupo.

Básicamente, cada proceso *target* debe conocer qué elementos leer en cada *source* calculando la intersección entre su intervalo de datos y el de los procesos *source*. Si no existe intersección, no se realiza ninguna lectura, pero si la hay, se calcula el número de elementos correspondientes y su valor se almacena en el vector *counts*. Además, la posición de memoria del *target* en la que se deben escribir los elementos leídos se registra en el vector *displs*. Los escalares *first_source* y *last_source* almacenan, respectivamente, la primera y la última ventana a la que se debe

Fig. 3: Redistribución de datos con RMA.

Algoritmo 1 Parámetros de comunicación en *target*.

```

s_size = Get_source_group()
ini, end = Block_id(myId)
counts = calloc(s_size)
displs = calloc(s_size + 1)
first_source = -1
for ( i = 0; i < s_size; i++ ) do
    s_ini, s_end = Block_id(i)
    if (ini ≥ s_end | end ≤ s_ini) then
        if (first_source == -1) then
            first_source = i
            first_index = ini - s_ini
        end if
        big_ini = ini > s_ini ? ini : s_ini
        small_end = end < s_end ? end : s_end
        counts[i] = small_end - big_ini
        displs[i + 1] = displs[i] + counts[i]
    else
        if (first_source != -1) then
            last_source = i
            break
        end if
    end if
end for
end for

```

acceder, mientras que *first_index* indica la posición desde la cual se debe iniciar la lectura de datos en la ventana de memoria de *first_source*. Sólo es necesario calcular este último valor en la primera ventana, debido a la naturaleza de la distribución por bloques.

Este trabajo presenta dos métodos para la redistribución de datos mediante comunicaciones unilaterales, descritos en los Algoritmos 2 y 3. En ambos casos, la comunicación se inicia con la creación de una ventana por parte de todos los procesos participantes, que es vacía para los procesos *target* e incluye los datos a redistribuir en los procesos *source*, y concluye con la destrucción de dicha ventana. La principal diferencia de ambos métodos es el número de épocas utilizadas durante la operación.

Algoritmo 2 Método RMA1: Lock+Unlock.

```

if (proceso es target) then
    if (proceso es solo target) then
        data = NULL
    end if
    window = MPI_Win_create(data)
    first_source = get_first_source()
    last_source = get_last_source()
    first_index = get_first_index()
    lock = MPI_LOCK_SHARED
    assert = MPI_MODE_NOCHECK
    for ( i = first_source; i < last_source; i++ ) do
        MPI_Win_lock(i, lock, assert)
        MPI_Get(i → myId, displs[i], first_index, counts[i])
        first_index = 0
    end for
    for ( i = first_source; i < last_source; i++ ) do
        MPI_Win_unlock(i)
    end for
    MPI_Win_free(window)
else
    window = MPI_Win_create(data)
    ...
    MPI_Win_free(window)
end if

```

Algoritmo 3 Método RMA2: Lockall+Unlockall.

```

if (proceso es target) then
    if (proceso es solo target) then
        data = NULL
    end if
    window = MPI_Win_create(data)
    first_source = get_first_source()
    last_source = get_last_source()
    first_index = get_first_index()
    assert = MPI_MODE_NOCHECK
    MPI_Win_lock_all(assert)
    for ( i = first_source; i < last_source; i++ ) do
        MPI_Get(i → myId, displs[i], first_index, counts[i])
        first_index = 0
    end for
    MPI_Win_unlock_all
    MPI_Win_free(window)
else
    window = MPI_Win_create(data)
    ...
    MPI_Win_free(window)
end if

```

C. Modificaciones para una implementación en segundo plano

Los métodos descritos en la sección anterior permiten realizar la redistribución de datos utilizando comunicaciones unilaterales de forma bloqueante. Esto impide que la aplicación pueda continuar su ejecución mientras se completa esta comunicación, aumentando el coste de finalización de la aplicación. En esta sección se presentan dos alternativas para eliminar este impedimento: el uso de *Threading*, o de la estrategia *Wait Targets* de MaM.

En la primera de las alternativas, se propone crear un hilo auxiliar en cada proceso *source*, que sea el encargado de completar la redistribución en segundo plano, utilizando el Algoritmo 2 o el Algoritmo 3. De esta forma, se libera de carga a los hilos principales, que pueden seguir ejecutando la aplicación, y consultando a los hilos auxiliares si la redistribución se ha completado, cuando lo consideren.

La incorporación de la estrategia *Wait Targets* en los Algoritmos 2 y 3 se inicia analizando las sincro-

nizaciones que estos algoritmos incluyen. Así, la función `MPI.Unlock` bloquea al proceso que la utiliza hasta que todas sus operaciones `MPI.Get` se hayan completado, mientras que la función `MPI.Win.free` requiere que todos los procesos del comunicador la invoquen para completarse, actuando como una operación de sincronización colectiva que bloquea tanto a los procesos que no realizan ninguna lectura como a los que ya la han completado. Si este bloqueo se realiza sobre procesos *source*, se impide que la aplicación pueda continuar su ejecución mientras la comunicación se completa, aumentando el tiempo de ejecución de la aplicación. Para mejorar este comportamiento, se propone dividir el código de los algoritmos en dos funciones: `Init_RMA` que inicia la redistribución y llama a `MPI.Win.create`; `Complete_RMA` que utiliza `MPI.Unlock` para finalizar las comunicaciones y `MPI.Win.free` para liberar las ventanas de memoria.

Para evitar el bloqueo que se produce en un proceso cuando se utiliza `MPI.Unlock`, se propone utilizar la función `MPI.Rget`, que realiza la misma tarea que `MPI.Get`, pero devolviendo un objeto `MPI.Request`. El uso de este tipo de objetos permite controlar el estado de la operación de forma no bloqueante, utilizando la función `MPI.Test`. Así, los procesos *source* pueden consultar periódicamente el estado de la comunicación, y continuar la ejecución de la aplicación en el caso que la llamada a `MPI.Test` le indique que la comunicación no ha finalizado.

Por su parte, evitar el bloqueo de la función `MPI.Win.free` requiere conocer cuando han completado la comunicación todos los procesos, permitiendo que los procesos *source* sigan ejecutando la aplicación mientras no se cumpla esta condición. Para resolver este problema, se propone utilizar la estrategia *Wait Targets* de MaM, que utiliza la función `MPI.Ibarrier` para sincronizar todos los procesos involucrados. Esta función devuelve un objeto `MPI.Request`, sobre el cual se puede utilizar la función `MPI.Test`, para hacer un control no bloqueante del estado de la comunicación, o la función `MPI.Wait`, que bloquea la ejecución del proceso hasta la finalización de la comunicación. Así, todos los procesos hacen una llamada a `MPI.Ibarrier`, pero solo los procesos *source* utilizan `MPI.Test`, para poder continuar la ejecución de la aplicación si la comunicación no ha finalizado, mientras que el resto de procesos utilizan `MPI.Wait`, para esperar la finalización de la comunicación.

La Figura 4 muestra el diagrama de flujo que describe cómo funciona `Complete_RMA` cuando se incorpora la estrategia *Wait Targets* para realizar en segundo plano una redistribución utilizando comunicaciones unilaterales. Aparecen tres flujos diferentes en el diagrama, dependiendo del tipo de proceso: aquellos que sólo son *target*, los que sólo son *source*, y los que son *source* y *target* a la vez.

Los procesos que sólo son *target* no ejecutan la aplicación, razón por la que pueden utilizar las funciones `MPI.Get`, `MPI.Lock` y `MPI.Unlock`, aunque ello suponga un bloqueo durante la redistribución. Una

Fig. 4: Diagrama de flujo de `Complete_RMA` que completa una redistribución en segundo plano con RMA.

vez completadas todas sus lecturas, deben llamar a la `MPI.Ibarrier` para indicar al resto de procesos que han finalizado, y luego utilizar `MPI.Wait(Ibarrier)`, bloqueándose de nuevo, para esperar a que el resto de procesos también finalicen sus lecturas, antes de eliminar sus ventanas de memoria.

Por su parte, los procesos que solo son *source* no realizan ninguna lectura de datos, por lo que su primera tarea es notificarlo utilizando `MPI.Ibarrier`. A continuación, entran en un bucle en el que se ejecuta la aplicación (`Compute`) y se realiza una verificación no bloqueante del estado de las operaciones de lecturas del resto de procesos, utilizando `MPI.Test(Ibarrier)`. Una vez completada toda la redistribución, se eliminan sus ventanas de memoria.

Finalmente, los procesos que son tanto *sources* como *targets* realizan la lectura de datos de modo no bloqueante, utilizando `MPI.Rgets` y `MPI.Lock`s. A continuación, entran en un bucle en el que se ejecuta la aplicación y se comprueba si han finalizado sus lecturas, utilizando `MPI.Testall(Rgets)`. Cuando éstas se completan, se notifica al resto de procesos llamando a `MPI.Ibarrier`. Entonces, vuelven a entrar en un bucle en el que se ejecuta la aplicación, pero ahora la condición verifica de modo no bloqueante si todos los procesos han completado las lecturas utilizando `MPI.Test(Ibarrier)`. Cuando se completa la redistribución, se realizan los correspondientes `Unlocks` y se eliminan sus ventanas de memoria.

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

En esta sección se presentan los experimentos y el análisis realizado para comparar los métodos descritos en la Sección III.

A. Hardware y Software utilizados

Los experimentos se han realizado en un clúster compuesto por ocho nodos, cada uno equipado con

dos procesadores Intel Xeon 4210 de 10 núcleos, sumando un total de 160 núcleos. Los nodos están interconectados mediante una red InfiniBand EDR de 100 Gbps, utilizando MPICH 4.2.0 [19], compilado con CH4:OFI netmod (InfiniBand). La versión de Proteo utilizada se encuentra disponible públicamente en un repositorio¹, y los resultados de los experimentos están disponibles de forma pública [20].

La evaluación experimental utiliza SAM para emular el algoritmo del Gradiente Conjugado [21], una aplicación iterativa que utiliza dos llamadas colectivas *Allreduce* y una *Allgather*. El tamaño del problema utilizado requiere aproximadamente 64 GB de memoria. Para permitir un correcto estudio estadístico, los experimentos se han repetido 20 veces y se ha calculado la mediana de los resultados.

Cada experimento incluye una única reconfiguración, que parte de NS procesos *source* a NT procesos *target*. Dado que tanto NS como NT toman valores en el conjunto 20, 40, 40, 160, aparecen un total de 12 combinaciones diferentes. Por su parte, el número de nodos utilizados en cada ejecución se determina con la fórmula $\lceil N/20 \rceil$, donde N es el mayor valor entre NS y NT , para optimizar así el consumo de recursos usados en el sistema.

La reconfiguración que aparece en cada experimento hacen uso de MaM, configurado como sigue. Para la gestión de procesos, se utilizó el método *Merge* en todos los experimentos, siempre en modo síncrono y bloqueante. En cambio, para la redistribución de datos, se evaluaron diferentes métodos y estrategias. Los métodos considerados fueron: COL (*Collective* de MaM), RMA1 (Algoritmo 2), y RMA2 (Algoritmo 3). Además, cuando los métodos se ejecutaron de modo asíncrono, se consideraron las estrategias *Threading* (T), *Non-Blocking* (NB), y *Wait Targets* (WT) para el primer método, y las estrategias *Threading* y *Wait Targets* para los últimos dos métodos.

B. Tiempos de redistribución bloqueantes

La Figura 5 muestra el tiempo necesario (en segundos) para realizar la redistribución, considerando las distintas versiones bloqueantes y variando el número de procesos *source* y *target* involucrados.

De su análisis, se observa que los métodos RMA1 y RMA2 presentan un comportamiento muy similar, siendo sus prestaciones ligeramente inferiores a las de COL, obteniendo una degradación mínima de $1,013\times$ al expandir de 20 a 80 y una máxima de $1,377\times$ al reducir de 80 a 20 procesos. Este comportamiento se justifica, principalmente, por el coste de creación de las ventanas de memoria, una operación colectiva y bloqueante entre todos los procesos.

Por tanto, la elección entre los métodos RMA tiene poco impacto sobre el rendimiento cuando se utiliza en modo bloqueante.

Fig. 5: Tiempos de reconfiguración en versiones bloqueantes.

C. Tiempos de redistribución en segundo plano

En esta sección se realiza un estudio más detallado del comportamiento de las versiones asíncronas, considerando los diferentes métodos (COL, RMA1 y RMA2) con las estrategias asociadas (T, NB, WT).

El primer estudio analiza el impacto de ejecutar la aplicación simultáneamente con la redistribución en segundo plano. Para evaluar este efecto, se calcula la relación entre el tiempo de ejecución de una iteración sin redistribución y el tiempo de ejecución de la misma iteración cuando se realiza una redistribución en segundo plano. A esta relación se le denomina ω .

La Figura 6 muestra como varía ω en función del método y estrategia utilizados, y considerando diferentes combinaciones del número de procesos *source* y *target*. Así, las versiones que emplean hilos auxiliares (T) son las más afectadas, con incrementos de ω superiores a 100 en las variantes de RMA y valores comprendidos entre 43 y 123 para COL. Estos incrementos se justifican por la aparición de *oversubscription* en los nodos donde residen los procesos *source*, que ralentiza la ejecución de los hilos principales.

Para un análisis más detallado de las versiones NB y WT, en la Figura 7 se muestra como varían estas estrategias, sin considerar las variantes T. La primera conclusión es que las versiones de RMA son las que mejores resultados presentan, con valores de ω cercanos a 1 en la mayoría de los casos, siendo 2, 8 el peor caso. La razón que lo justifica es que el número de procesos involucrados en la comunicación en estos métodos es siempre igual a NT mientras que en las variantes de COL este número es igual a $\max(NS, NT)$. Además, los procesos involucrados en RMA no necesitan ninguna sincronización, salvo tras completarse *MPI_Ibarrier*. Una segunda conclusión es que RMA2-WT siempre obtiene valores iguales o inferiores a RMA1-WT, debido a la reducción del número de épocas generadas al utilizar *Lock_all*. Además, las reconfiguraciones que presentan mayores valores de ω en estas variantes son las reducciones a 20 o 40 procesos *target*, que puede justificarse por la alta congestión generada en las comunicaciones.

La Figura 8 muestra el número total de iteraciones realizadas mientras la redistribución en segundo plano está en curso, en función de la versión utilizada y del número de procesos *source* y *target*. El impacto

¹https://lorca.act.uji.es/gitlab/martini/malleability_benchmark/-/tree/Sarteco25

Fig. 6: Incremento del coste de iteraciones (ω) en versiones en segundo plano.

Fig. 7: Incremento del coste de iteraciones (ω) en versiones NB y WT.

real sobre el tiempo de finalización de la aplicación de este estudio debe considerar de modo combinado el número de iteraciones junto con el valor de ω y de los procesos implicados, es decir NS y NT .

La principal conclusión del análisis de esta figura es que las versiones COL-NB y COL-WT son las que realizan más iteraciones. Además, los valores más altos se justifican con altos niveles de congestión en la comunicación, como en el caso (20,160) que alcanza un número de iteraciones igual a 24, lo cual tiene sentido. En cambio, el resto de versiones tiene un número de iteraciones entre 1 y 3, independientemente del número total de procesos involucrados, lo cual se considera un comportamiento inesperado.

Un análisis detallado de la ejecución de la variante COL-T muestra que la razón que justifica el número tan bajo de iteraciones es que la aplicación se bloquea al ejecutar la operación *Allgather*. Dado que la redistribución la realiza el hilo auxiliar y que el entorno MPI se ha iniciado con el soporte para hilos (*MPI_THREAD_MULTIPLE*), no hay ninguna razón que justifique que la hebra principal se bloquee. Por tanto, se concluye que la versión de MPICH utilizada puede incluir alguna limitación.

Respecto al análisis de las variantes RMA, la mayor parte de su coste se invierte en la creación de las ventanas de memoria, que es una operación colectiva en la que participan tanto procesos *source* como *target*. Durante todo el tiempo que se realiza esta operación, se completa la mayoría de las lecturas de datos, por lo que el número de iteraciones podría ser

Fig. 8: Total de iteraciones durante una redistribución en segundo plano.

igual a uno, pero el número final obtenido depende de la variante utilizada. En el caso de las variantes WT, una vez los procesos *target* han terminado sus lecturas, deben realizar un *MPI_Ibarrrier* y posteriormente hacer un *MPI_Test(Ibarrrier)*, operaciones que el entorno MPI difícilmente puede sincronizar adecuadamente en la misma iteración, razón por la que el número de iteraciones es igual a dos en la mayoría de las combinaciones. Por lo que respecta a las variantes T, el problema se agrava aún más con el sobrecoste asociado al *oversubscription*, lo que provoca que el número de iteraciones en todas las combinaciones sea igual a tres.

D. Comparativa de la redistribución bloqueante y de la redistribución en segundo plano

El último análisis pretende determinar el impacto que las dos variantes de redistribución, bloqueante y en segundo plano, tiene sobre el funcionamiento de la aplicación. Comparar únicamente el tiempo total de cada variante puede no ser suficiente, ya que dicho enfoque ignora el efecto que la redistribución tiene sobre el progreso normal de la aplicación. Una mejor alternativa sería calcular cuándo la aplicación alcanza la misma iteración usando ambos tipos de redistribución, es decir, cuando la aplicación utilizando la variante bloqueante alcanza la iteración obtenida al finalizar la variante en segundo plano.

Las ecuaciones 1 y 2 calculan, respectivamente, el tiempo total para la redistribución bloqueante (T_{total}^{Bl}) y para la redistribución en segundo plano (T_{total}^{SP}), considerando en ambos casos que la reconfiguración se inicia en la misma iteración.

$$T_{total}^{Bl} = T_{redis}^{Bl} + T_{it}^{NT} * \min_{variantes} (N_{it}^{NS \rightarrow NT}) \quad (1)$$

$$T_{total}^{SP} = T_{redis}^{SP} \quad (2)$$

El primer término en ambas ecuaciones, T_{redis}^{Bl} y T_{redis}^{SP} , representa el tiempo transcurrido desde que se inicia la redistribución hasta que finaliza. Por su parte, los términos adicionales en la ecuación 1 son: T_{it}^{NT} es el tiempo por iteración para NT procesos *target*, y $N_{it}^{NS \rightarrow NT}$ es el número de iteraciones que ocupa la redistribución en segundo plano cuando la reconfiguración va desde NS a NT procesos. De este segundo término, únicamente se considera el valor

mínimo entre las medianas de todas las variantes en segundo plano.

La Figura 9 muestra el tiempo obtenido al aplicar las ecuaciones 1 y 2. En esta evaluación se han excluido las variantes RMA1-T y RMA2-T, por el alto valor de ω que muestran en la Figura 6, que lleva a valores entre 25 y 45 segundos al aplicar las ecuaciones.

La primera conclusión sería que el método COL es el que obtiene mejores prestaciones en casi todos los casos, seguido por la variante COL-T que tiene un rendimiento muy similar, debido a su comportamiento semibloqueante causado por la limitación de la versión de MPICH utilizada. De hecho, COL-T únicamente mejora a COL en el caso 80 a 20 procesos, con una diferencia de 0,09s. Por su parte, el comportamiento de la versión COL-NB es más irregular, ya que supera a COL en los casos 20 a 160 y 40 a 160 procesos, con una ligera diferencia de 0,07s, mientras que obtiene el valor más alto en las reconfiguraciones de 40 a 20 procesos y de 80 a 20, resultado de la variabilidad del coste de sus iteraciones y su impacto en ω . Finalmente, el comportamiento de COL-WT es casi idéntico al de COL-NB, con una diferencia máxima de 0,4s en la reconfiguración de 20 a 160 procesos.

Por lo que respecta a las variantes basadas en comunicaciones unilaterales, se observa que sus resultados son muy parecidos, con una diferencia máxima de 0,4s. La razón es el gran peso que tiene la sincronización asociada a la creación de las ventanas de memoria, tanto en versión bloqueante como en la que se realiza en segundo plano. Dada la similitud existente entre los resultados de RMA1 y RMA2, se recomienda el uso de RMA2 por su simplicidad.

La conclusión final de este análisis sería que las versiones basadas en comunicaciones unilaterales nunca superan el rendimiento de las versiones colectivas.

V. CONCLUSIONES

Este trabajo introduce nuevos métodos y estrategias para realizar la redistribución de datos durante la reconfiguración de aplicaciones científicas MPI. Más en concreto, se proponen dos nuevos métodos basados en comunicaciones unilaterales con RMA, lo que permite que los procesos *target* puedan acceder a los datos de los procesos *source* sin la participación de estos últimos. Además, se introduce la estrategia *Wait Targets*, que permite la ejecución de estos nuevos métodos en segundo plano, posibilitando que las aplicaciones continúen su ejecución durante las fases de redistribución.

Como resultado de este trabajo se ha ampliado la capacidad y la flexibilidad de MaM con 6 nuevas variantes de redistribución de datos: dos versiones bloqueantes (RMA1 y RMA2) y 4 versiones en segundo plano. Dos de ellas implementan la estrategia *Threading*, utilizando hilos auxiliares para realizar las comunicación, mientras que las otras dos integran la estrategia *Wait Targets* y el uso de operaciones no bloqueantes.

La principal conclusión de este estudio es que la combinación de los nuevos métodos basados en comunicación unilateral y de la estrategia *Wait Targets* permiten una ejecución en segundo plano de la redistribución con un bajo impacto sobre el coste de las iteraciones, con valores de ω cercanos a 1. Pero el rendimiento global de estos nuevos métodos no supera el de la versión colectiva, debido al alto coste de la creación de las ventanas, cuestión que requerirá ajustes en el método que se abordará como trabajo futuro.

También se ha analizado el impacto de la estrategia *Wait Targets* cuando se aplica junto al método basado en operaciones colectivas no bloqueantes. Esta combinación asegura la finalización de la redistribución de datos antes de completar la ejecución de los procesos *source*, pero a cambio de incrementar el coste de la operación.

El trabajo futuro, además de analizar como reducir el coste de creación de las ventanas de memoria en comunicaciones unilaterales, también abordará mejoras de la estrategia *Wait Targets* que eviten que la detección de la finalización de `MPI_Ibarrier` incremente el número de iteraciones implicadas en una redistribución en segundo plano. De modo adicional, se investigará cómo reducir el volumen de la comunicación en la redistribución de datos cuando la gestión de procesos utilice el método *Merge*, permitiendo que los procesos que son *source* y *target* conserven el mayor número de datos.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo ha sido subvencionado por el proyecto PID2023-146569NB-C22, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y ERDF/UE. El investigador I. Martín-Álvarez fue subvencionado por la ayuda predoctoral ACIF/2021/260, financiada por el Gobierno Autonómico Valenciano y por la European Social Funds.

REFERENCIAS

- [1] Jack Dongarra and Piotr Luszczek, *TOP500*, pp. 2055–2057, Springer US, Boston, MA, 2011.
- [2] Jie Li, George Micheliogiannakis, Brandon Cook, Dulanya Cooray, and Yong Chen, “Analyzing Resource Utilization in an HPC System: A Case Study of NERSC’s Perlmutter,” in *High Performance Computing*, Cham, 2023, pp. 297–316, Springer Nature Switzerland.
- [3] Atsushi Hori, Kazumi Yoshinaga, Thomas Hérault, Aurélien Bouteiller, George Bosilca, and Yutaka Ishikawa, “Overhead of Using Spare Nodes,” *The International Journal of High Performance Computing Applications*, vol. 34, no. 2, pp. 208–226, 2020.
- [4] Mohak Chadha, Jophin John, and Michael Gerndt, “Extending SLURM for dynamic resource-aware adaptive batch scheduling,” *CoRR*, vol. abs/2009.08289, 2020.
- [5] Sergio Iserte, *High-throughput Computation through Efficient Resource Management*, Ph.D. thesis, Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, Nov. 2018.
- [6] Sergio Iserte and Krzysztof Rojek, “A Study of the Effect of Process Malleability in the Energy Efficiency on GPU-based Clusters,” *The Journal of Supercomputing*, pp. 1–20, Oct. 2019.
- [7] Alberto Cascajo, Alvaro Arbe, Javier Garcia-Blas, Jesus Carretero, and David E. Singh, “Malleable Techniques and Resource Scheduling to Improve Energy Efficiency in Parallel Applications,” in *High Performance Computing*, Cham, 2023, pp. 16–27, Springer Nature Switzerland.

Fig. 9: Evaluación de las ecuaciones 1 y 2 para diferentes versiones.

- [8] Genaro Sanchez-Gallegos, Javier Garcia-Blas, Cosmin Petre, and Jesus Carretero, “Malleable and Adaptive Ad-Hoc File System for Data Intensive Workloads in HPC Applications,” in *High Performance Computing*, Cham, 2023, pp. 56–67, Springer Nature Switzerland.
- [9] Dror G. Feitelson and Larry Rudolph, “Toward Convergence in Job Schedulers for Parallel Supercomputers,” in *Job Scheduling Strategies for Parallel Processing*. 1996, vol. 1162, pp. 1–26, Springer Berlin Heidelberg.
- [10] Message Passing Interface Forum, *MPI: A Message-Passing Interface Standard Version 4.0*, June 2021.
- [11] Jonas Posner and Claudia Fohry, “Transparent Resource Elasticity for Task-Based Cluster Environments with Work Stealing,” *50th International Conference on Parallel Processing Workshop*, 2021.
- [12] David Eberius, Md. Wasi-Ur-Rahman, and David Ozog, “Evaluating the Potential of Elastic Jobs in HPC Systems,” in *Proceedings of the SC ’23 Workshops of The International Conference on High Performance Computing, Network, Storage, and Analysis*. 11 2023, pp. 1324–1333, ACM.
- [13] Iker Martín-Álvarez, José I Aliaga, Maribel Castillo, Sergio Iserte, and Rafael Mayo, “Dynamic Spawning of MPI Processes Applied to Malleability,” *The International Journal of High Performance Computing Applications*, vol. 0, no. 0, pp. 10943420231176527, 0.
- [14] Iker Martín Álvarez, José I. Aliaga, Maribel Castillo, and Sergio Iserte, “Efficient Data Redistribution for Malleable Applications,” in *Proceedings of the SC ’23 Workshops of The International Conference on High Performance Computing, Network, Storage, and Analysis*, New York, NY, USA, 2023, SC-W ’23, p. 416–426, Association for Computing Machinery.
- [15] James Dinan, Pavan Balaji, Darius Buntinas, David Goodell, William Gropp, and Rajeev Thakur, “An implementation and evaluation of the MPI 3.0 one-sided communication interface,” *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, vol. 28, pp. 4385–4404, 12 2016.
- [16] Iker Martín-Álvarez, Jose I. Aliaga, Maribel Castillo, and Sergio Iserte, “Proteo: A framework for the generation and evaluation of malleable MPI applications,” *The Journal of Supercomputing*, pp. 23083–23119, 2024.
- [17] Iker Martín Álvarez, José I. Aliaga, Maribel Castillo, and Sergio Iserte, “MaM: A User-Friendly Interface to Incorporate Malleability into MPI Applications,” in *Proceedings of the Euro-Par24 Workshops*, 2024, Accepted, waiting for publication.
- [18] Gonzalo Martín, David E. Singh, Maria-Cristina Marinescu, and Jesús Carretero, “Enhancing the Performance of Malleable MPI Applications by Using Performance-aware Dynamic Reconfiguration,” *Parallel Computing*, vol. 46, pp. 60–77, jul 2015.
- [19] MPICH Development team, “MPICH Website,” .
- [20] Iker Martín Álvarez, “Proteo dataset (2025) for an study for one-sided communications in dynamic resources,” Apr. 2025, Available in Zenodo.
- [21] R. Barrett, M. Berry, T. F. Chan, J. Demmel, J. Donato, J. Dongarra, V. Eijkhout, R. Pozo, C. Romine, and H. Van der Vorst, *Templates for the Solution of Linear Systems: Building Blocks for Iterative Methods, 2nd Edition*, SIAM, Philadelphia, PA, 1994.